

DESAFIANDO BARREIRAS LINGUÍSTICAS: EXPLORANDO A LITERATURA
SURDA NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392618

*Amanda Torres Trajano*¹
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*²
*Tarcísio Andrade do Nascimento*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A escola tem buscado atingir o proposto nas diretrizes curriculares e nos documentos oficiais no que se refere à educação inclusiva. No entanto, muitas vezes, as instituições falham em romper com práticas tradicionais e, no máximo, integram o aluno ao espaço escolar, sem inclui-lo. Nesse contexto, e considerando a vivência de alunos surdos em sala de aula, faz-se necessária a seleção e trabalho em torno de textos que tragam representações de pessoas surdas. Diante disso, o objetivo geral do presente estudo é sugerir o uso da Literatura Surda como instrumento propiciador de interação entre alunos surdos e ouvintes em aulas de Literatura, bem como do reconhecimento das diferentes identidades surdas e ouvintes. Para tanto, tomou-se Strobel (2008), Cosson (2014) e Montoan (2015) por referencial teórico para a construção deste trabalho, que é uma proposta didática a partir de observação realizada por discentes do curso de Letras – Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) durante período de estágio-docência em escola da rede estadual da Paraíba. Na instituição, havia a presença de um aluno surdo, acompanhado por intérprete e que pouco interagiu com seus pares, além de não participar ativamente das atividades em classe, devido às barreiras linguísticas enfrentadas. A partir da aplicação de sequência didática com base na obra de Literatura Surda “Um mistério a resolver: o mundo das bocas mexedeiras”, de autoria de Maria Amim, Maria Lúcia e Ozana Vera, pretende-se proporcionar um ambiente favorável para que os estudantes possam reconhecer as pessoas surdas como sujeitos de sua própria cultura, bem como percebê-los enquanto grupo não-homogêneo, dotado de múltiplas identidades. Diante do exposto, trata-se de uma estratégia potencialmente promissora para a promoção da inclusão no ambiente escolar, pois permite descortinar a realidade de um grupo comumente excluído e, igualmente, gerar sentimentos de pertencimento em alunos surdos.

Palavras-chave: Literatura Surda, Identidade Surda, Inclusão, Multimodalidade, Libras.

¹ Graduanda do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

² Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador: Doutor em Linguística, na Universidade Federal da Paraíba, henriquemiguel91@gmail.com